

A QUESTÃO É...TOP?

novembro 18, 2019 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 07 – n. 20/2019

Lembro quando os discursos falavam quase sempre (para não dizer, geralmente) em “a nível de”. Era um despropósito só. “A nível de” virou um mantra entre intelectuais, professores, estudantes, memoriais acadêmicos, dissertações, jornais, telejornais, enfim, tudo estava no nível de, embora “a nível de” fosse verbalizado quase instintivamente.

Cansados disso resolveram descobrir e usar o gerúndio em tudo. Eu vou estar vendo, você vai estar gostando, eu vou estar verificando. Perdeu-se o pretérito, o futuro, tudo era uma linguagem divagando.

Ainda estão usando. Basta experimentar fazer um telepedido desde que você não “fale” com a máquina. Mas os campeões de uso, sem dúvida, são os “call centers”. Quando começam eu desligo.

A moda agora é a “questão”. Esta tem se tornado “top”, quando não “topíssima” como já escutei como superlativo qualificativo (o adjetivo).

Top passou a integrar a linguagem de tal forma que o belo, o lindo, o elegante, simplesmente tudo virou “top”. Particularmente, quando escuto em um diálogo logo me desinteresse pelo assunto (e se persistir) pela pessoa.

Ninguém pode se livrar da “língua viva” como defendem os especialistas. E eu não sou um deles, mas tive excelentes professores de português, a começar por minha casa, continuando pelo Colégio Batista, tudo reforçado com o tempero da leitura estimulada.

Essa “questão” vira qualquer substantivo que ocupa espaços da coisa, do assunto, da matéria, do objeto, enfim, é curioso como a pobreza vocabular se dissemina.

Aprendi desde cedo que só sabe escrever quem tem o hábito de ler. E pela área jurídica aprendi que a linguagem técnica embrutece as pessoas, com seus recursos ao latim e aos jargões do juridiquês perverso. Por isso, deve-se ler literatura sempre. Uma boa obra dá harmonia à linguagem. Não chega a ser “top” e sequer “topíssimo”.

O idioma é um dos elementos de identidade de uma nacionalidade. Quando usamos como regra expressões tão pobres não estamos sendo modernos, ou “up to date”. Apenas demonstramos a falta de leitura.

Desculpe-me o leitor, mas eu não tenho uma “questão” que possa parecer “top” nesses dias. Mas tenho medo de ler ou ouvir um dia desses: “Esses pessoal são horrivi”.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ

Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O GINASIANO RETARDADO

PRÓXIMO POST

Pluralismo Político e os filtros ideológicos.

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)